

Porcellio

Выполнила Андреева Е.В.

Студентка ИББ 704 м группы

- Мокрицы, представители подотряда Oniscidea, отряда равноногих ракообразных Isopoda, заселили сушу, выйдя из водных экосистем. Эти ракообразные выработали приспособления к наземной среде обитания
-

- Они встречаются почти во всех климатических зонах земного шара – от холодных приполярных районов до влажных тропических лесов и раскаленных пустынь.
-

Рис. 1 Карта распространения представителей рода *Porcellio*

- Представители родов *Ligia* и *Armadilloniscus* обитают в прибрежных морских зонах, на песчаных и каменистых пляжах, виды родов *Ligidium* и *Helleria* предпочитают влажные прохладные биотопы вдоль ручьев, другие представители подотряда колонизировали ксерофильные местообитания – степи, полупустыни и пустыни.
-

- Тело мокриц уплощено в дорзо-вентральном или спинно-брюшном направлении. Его покровы часто гладкие, но иногда бывают снабжены шипами, бугорками и другими подобными структурами. Разнообразна и окраска наземных изопод. Часто она бурая или желтоватая, под цвет субстрата. Мокрицы, живущие в пещерах, полностью лишены пигмента и имеют белый или розоватый цвет.
-

- У мокриц сложная компактная голова (cephalothorax), в состав которой, кроме акрона, входят 5 головных сегментов и первый сегмент груди (thorax). Конечности этих сегментов превращены в мандибулы, максиллы I, максиллы II и ногочелюсти. На голове располагаются крупные фасеточные глаза (количество омматидиев, или фасеток, колеблется в разных группах мокриц от 1÷3 до 200, в среднем число их не превышает 20÷30). У пещерных видов глаза редуцируются или полностью исчезают. На голове располагаются две пары антенн. Антеннулы, или антенны I, принадлежат головной лопасти – акрону – короткие одноветвистые и состоят из 2÷3 члеников.
-

Рис. 2 внешний вид *Porcellio orarum*
автор фото max06

Набор данных	Число записей	
☞ Crustacea specimens of Toyama Science Museum	1 403	
☞ Naturalis Biodiversity Center (NL) - Crustacea	954	
☞ Natural History Museum (London) Collection Specime...	907	
☞ Collection Crustacea SMF	680	
☞ RBINS DaRWIN	636	
☞ Banc de dades de biodiversitat de Catalunya-ArtroC...	541	
☞ Collection Crustacea - ZMB	298	
☞ Crustacea collection of the Finnish Museum of Natu...	271	
☞ BugGuide - Identification, Images, & Information F...	197	
☞ NMNH Extant Specimen Records	124	

Страна или территория ^

Поиск

<input type="checkbox"/>	Япония	1 388
<input type="checkbox"/>	Бельгия	590
<input type="checkbox"/>	Соединенные Штаты Америки	403
<input type="checkbox"/>	Германия	323
<input type="checkbox"/>	Франция	308
<input type="checkbox"/>	Финляндия	265
<input type="checkbox"/>	Италия	146
<input type="checkbox"/>	Испания	138
<input type="checkbox"/>	Португалия	105
<input type="checkbox"/>	Алжир	86

Континент ^

<input type="checkbox"/>	Африка	124
<input type="checkbox"/>	Антарктида	0
<input type="checkbox"/>	Азия	43
<input type="checkbox"/>	Океания	14
<input type="checkbox"/>	Европа	273
<input type="checkbox"/>	Северная Америка	81
<input type="checkbox"/>	Южная Америка	76

Данные по представителям рода *Porcellio*

Рис. 3 Распространение *Porcellio dilatatus* на территории Великобритании

Рис. 4. Филогенетическое дерево рода Porcellio (COX1)

Спасибо за внимание!
